

Przedszkole instytucją wspierającą rozwój dziecka

Przedszkole jest jedną z wielu instytucji działających w społeczeństwie. Instytucjonalne wychowanie w przedszkolu wprowadza duże zmiany w życie małych dzieci, przystosowanych do środowiska naturalnego, które stwarza rodzina. Do zadań przedszkola jako instytucji należy wszechstronne wspieranie wychowania dzieci, opieka nad ich rozwojem i bezpieczeństwem.

ELŻBIETA STASIAK

Z istoty wychowania przedszkolnego wynika, że jego funkcje: opiekuńcza, wyrównawcza i społeczna są ze sobą integralnie powiązane, jedna warunkuje drugą i wszystkie razem składają się na efekty działalności przedszkola.

Przedszkole jest placówką, w której głównie nauczyciel, wychowawca sprawuje opiekę nad dzieckiem. Nauczyciel pozostaje w stałym, codziennym kontakcie z treścią wychowania i nauczania, co mu pozwala bezpośrednio odczuwać wszystkie trudności, jakie jej odbiór mógłby sprawić dzieciom.

Wychowanie i uczenie się w wieku przedszkolnym trudno ściśle rozgraniczyć. W każdym procesie wychowawczym zawarte są ćwiczenia utrwalające nabyte umiejętności, przekształcanie się doświadczeń w wiedzę.

Postępowanie z małym dzieckiem określone jest zasadami ogólnymi, jak: zasada bezpieczeństwa, zasada indywidualizacji, zasada konkretności, zasada akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem, zasada konsekwentnego postępowania, zasada aktywizacji. Zasady te obowiązują także przy organizacji i realizacji zadań pielęgniarki pracującej w przedszkolu.

Program wychowania w przedszkolu

Program pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym określa zadania wchodzące w zakres następujących dziedzin oddziaływania: wychowanie zdrowotne, moralno-społeczne, umysłowe, techniczne i estetyczne.

Rozwój osobowości staje się w ten sposób rezultatem wielostronnego intensywnego uczestniczenia dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.

Placówki przedszkolne przyjmują dzieci od ukończenia trzech lat życia do czasu wstąpienia do szkoły, czyli obejmują cztery roczniki.

Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Okres przedszkolny dotyczy dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnich. W tym okresie rozwoju fizycznego trudno znaleźć granice dzielące go od poprzedniego okresu rozwoju tj. wczesnego dzieciństwa.

Roczne tempo przyrostu wagi ciała i wzrostu jest podobne i wynosi rocznie ok. 2,5 kg wagi i ok. 8-10 cm. Szybkość procesów rozwojowych nadal maleje. Nie obserwuje się nasilonego wzrostu organizmu ani gwałtownych skoków w przyrostach wagi i wysokości ciała. Niemniej obserwuje się nieraz duże różnice w rozwoju poszczególnych cech fizycznych ciała między poszczególnymi dziećmi. Jedne rosną prędkiej i zwiększają wyraźnie wagę ciała, inne wolniej i mało przyrastają, później lub wcześniej niż przeciętnie gubią zęby mleczne.

W diagnozowaniu rozwoju dziecka w tym okresie należy poszukać podobnych „modeli” w rodzinie. Przebieg rozwoju fizycznego w tym przedziale wieku powtarza „modele” rodzinne, a więc uwarunkowania genetyczne, wrodzone i dziedziczne. Mogą się one ujawniać lub nie. Głównym czynnikiem, który przyczynia się do ujawnienia często korzystnych cech rozwoju fizycznego jest prawidłowe, racjonalne żywienie.

Dzieci w wieku przedszkolnym to populacja szczególnie zagrożona nieprawidłowym żywieniem.

Zgodnie z panującymi obecnie poglądami opartymi na wynikach badań nad żywieniem, przyjęto, że 1600 - 1800 kcal (6699 - 7536 kJ) pokrywa dobowe zapotrzebowanie energetyczne dziecka 6-letniego⁷.

Przy obliczaniu zapotrzebowania dla dzieci 4 i 5- letnich należy odpowiednio zmniejszyć ilość kalorii i składników pokarmowych średnio o 10% na każdy rok ży-

cia dziecka. Stąd zapotrzebowanie energetyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat waha się od 1400 do 1800 kcal/dobę (5862 - 7536 kJ), a w przeliczeniu na wagę ciała wynosi 78 kcal/dobę (327 kJ dla dzieci 4-letnich i 73 (306 kJ) dla dzieci 5-letnich. Natomiast dla dzieci 3-letnich zapotrzebowanie energetyczne wynosi ok. 80 kcal/kg wagi ciała.

„Procentowy udział energii z głównych składników pokarmowych powinien wynosić: ok. 12 -13% z białka, tłuszcze 30 - 32%, zaś węglowodany (skrobia, cukry) powinny pokrywać 56 - 60%.

Tak zestawiona dzienna racja pokarmowa pokrywa zapotrzebowanie na witaminy, z wyjątkiem witaminy D, którą w okresie jesienno - zimowym i wczesnowiosennym należy podawać w postaci preparatów farmaceutycznych w dawce ok. 500 j.m. W dziennej racji pokarmowej wyliczono zawartość wapnia, fosforu, żelaza, magnezu.

W pracy z dziećmi trzyletnimi należy przede wszystkim liczyć się z dużą wrażliwością ich układu nerwowego oraz słabą odpornością na infekcje. Spokojna, pogodna atmosfera jest więc szczególnie potrzebna. Konieczne też jest, aby dzieci jak najdłużej przebywały na powietrzu o każdej porze roku.

Dziecko czteroletnie - w porównaniu z trzyletnim - lepiej orientuje się w otoczeniu.

Dzieci w tym wieku mają zwiększoną potrzebę ruchu - działania, bardzo aktywnie dążą do poznania otoczenia. Aktywna postawa dziecka powinna spotkać się z aktywną postawą osób opiekujących się małym człowiekiem.

Rozwój dzieci pięcioletnich cechuje szybko wzrastająca aktywność ruchowa, postępujący rozwój umysłowy i motoryczny oraz zwiększająca się rola czynnika świadomości w postępowaniu.

Wady wymowy, które jeszcze u dzieci młodszych mogły być przypisywane właściwościom wieku, u pięcioletków zdecydowanie wymagają interwencji stomatologa, laryngologa lub logopedy.

W społeczno - moralnym rozwoju sześciolatka, w stosunku do młodszych roczników, występują bardzo wyraźne zmiany. Znaczną rolę odgrywa tu czynnik świadomości, duża samodzielność dzieci, rozwój samooceny, samokontroli i dążeń perfekcjonistycznych. Przeciętnie rozwinięte dziecko sześcioletnie różni się od dziecka o rok młodszego dużo większą wytrzymałością fizyczną, bardzo znaczną, zwłaszcza u chłopców, potrzebą ruchu związanego z wysiłkiem przy pokonywaniu trudności.

Na podstawie pracy magisterskiej „Ocena zadań i przydatności pielęgniarki pracującej w przedszkolu” pod kierunkiem dr n. med. Marianny Charzyńskiej-Guli. Wydział Pielęgniarski, AM w Lublinie w 1998 r.